

۲۱

Criminal
Justice
Bulletin

خبرنامه عدالت کیفری

گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

فصلنامه علمی - حقوقی
سال هشتم / شماره بیست و یکم / بهار ۱۴۰۴

انجمن ایرانی حقوق جزا

**Criminal
Justice —
Bulletin —**

خبرنامه عدالت کیفری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

«حاکم اگر در عفو به خطا رود بهتر از آن است که در کیفر به خطا افتد.»
امام علی علیه السلام

فصلنامه علمی-حقوقی

سال هشتم / شماره بیست و یکم / بهار ۱۴۰۴

• صاحب امتیاز: گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

• مدیر مسئول: دکتر نسرین مهرا

• سردبیر: سمیه پرهیزکاری

• طراح و صفحه آرا: احمد محمدی شربانی

• ویراستار: فردین شقاقی

• همکاران: دکتر رجب گلدوست جویباری، حلیه توکلی، زهرا چراغی، سید مصطفی حسینی دستجردی، نگین حقیقت، حامد حیدرپور، حمیدرضا حیدرپور، هاله خسروی، عارفه درویش، امیرحسین دهقان پور، فردین شقاقی، زهرا شیرینی، الهه کرمی، رضا مشتاقی، عباس مرادی، احمد محمدی شربانی، زهرا مقدادی، امیرحسین نظامی، فرشید نظری

• نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، طبقه اول، دفتر انجمن ایرانی حقوق جزا

• تماس با ما

تلفن و فکس: ۰۲۱-۲۲۴۳۱۷۵۵

شناسه تلگرام کانال: @khabarnameh_edalatkeyfari

تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۲۷۱۷۲۶

برای دسترسی به شماره‌های پیشین، کد روبرو را اسکن کرده و در کانال خبرنامه عضو شوید.

• مصاحبه:

۲ | بررسی جایگاه آموزش فلسفه حقوق کیفری در دانشکده‌های حقوق در مصاحبه با دکتر نوبهار

• گزارش:

۸ | ۱. هوش مصنوعی و تحلیل اطلاعات در علوم جنایی و جرم‌شناسی

۱۰ | ۲. گزارش نشست ماهانه دانشجویان و دانش‌آموختگان مقطع دکتری حقوق کیفری

• مقاله:

۱۲ | ۱. تحلیل تطبیقی تأثیر تمایز حقوق تجاری و حقوق خصوصی بر نظام جرم‌انگاری در حقوق کیفری ایران و نظام‌های منتخب حقوقی

۲۷ | ۲. جستاری بر مفهوم و مقتضیات محض‌انگاری مسئولیت کیفری ناشی از جرایم زیست‌محیطی

• تحلیل پرونده حقوقی:

۳۲ | فروپاشی سیستمی و بازآفرینی سیاست‌ها: تحلیل تحول نظام حمایت از کودکان انگلستان پس از تراژدی کلیمبیه و تحقیق لیمینگ

• معرفی و تحلیل فیلم، سریال، مستند:

۴۹ | ۱. معرفی فیلم؛ نقد و بررسی سریال «اصل برائت» از دیدگاه جرم‌شناسانه

۵۴ | ۲. تحلیل مستند؛ عدالت در سایه اشتباه: تحلیل حقوقی پرونده پنج نوجوان در سریال مستند: «When They See Us»

• معرفی، خلاصه کتاب:

۶۶ | ۱. عجیب‌ترین پرونده‌های حقوقی

۷۰ | ۲. گشتن مرغ مینا

۷۲ | ۳. امکان سنجی مسئولیت کیفری و مجازات سیستم‌های دارای هوش مصنوعی

• معرفی نهادهای حقوقی بین‌المللی:

۸۱ | بنیاد هند رجب؛ تکاپوی مردمی علیه مجریان تروریسم دولتی

• لغت‌نامه:

۸۴ | عدالت به روایت داستان هنرمندان؛ میراثی که دوربین‌ها هرگز نمی‌توانند ثبت کنند.

۸۹ | • پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دفاع‌شده از تاریخ «اسفند ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴»

۹۲ | • مصوبات و آرای وحدت رویه از بهمن ماه ۱۴۰۳ لغایت خرداد ماده ۱۴۰۴

۹۴ | • تازه‌های نشر

مقاله

تحلیل تطبیقی تأثیر تمایز حقوق تجاری و حقوق خصوصی بر نظام جرم‌انگاری در حقوق کیفری ایران و نظام‌های منتخب حقوقی

دکتر رجب گلدوست جوئیاری: دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

هاله خسروی: دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سید مصطفی حسینی دستجردی: دانش‌آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه اراک

چکیده

این پژوهش به تحلیل تطبیقی تأثیر فقدان تمایز میان حقوق تجاری و خصوصی بر سیاست کیفری جرم‌انگاری در ایران می‌پردازد. در سال‌های اخیر نظام حقوقی ایران شاهد گسترش کیفری‌سازی در حوزه‌های اقتصادی بوده، به نحوی که بسیاری از اختلافات تجاری بدون سوءنیت مجرمانه به حوزه کیفری کشیده شده‌اند. این وضعیت ضمن کاهش مشروعیت و قطعیت حقوقی، منجر به افزایش بار قضایی و تداخل صلاحیت‌های قضایی شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و بهره‌گیری از نظریات نو مانند «قدرت پلیسی» و «توازن نهادی»، به بررسی چهار نظام حقوقی ایران، فرانسه، آلمان و انگلستان پرداخته و نشان می‌دهد که تفکیک روشن میان حوزه‌های حقوقی، کارآمدی قضایی را افزایش داده و از مداخله نابجای کیفری جلوگیری می‌کند. براین اساس، مدلی بومی با ویژگی‌های مرحله‌بندی، تنظیم‌گرایی و استفاده از سازوکارهای جایگزین حل اختلاف پیشنهاد شده است. همچنین بر لزوم اصلاحات تقنینی، ساختاری و آموزشی تأکید و مسیری برای آینده پژوهی و بومی‌سازی تجربیات موفق بین‌المللی ترسیم می‌شود.

واژگان کلیدی:

جرم‌انگاری نامتقارن، تمایز حقوقی، سیاست کیفری تطبیقی، حل و فصل جایگزین.

مقدمه

در سال‌های اخیر، نظام حقوقی ایران شاهد روند فزاینده‌ای از کیفری‌سازی در حوزه‌های اقتصادی و تجاری بوده است؛ روندی که بسیاری از رفتارهای اساساً مدنی یا قراردادی را در غیاب سوءنیت مجرمانه، در معرض پیگرد کیفری قرار داده است. مواردی مانند صدور چک بلامحل یا ناتوانی در ایفای تعهدات تجاری که می‌توانند با ابزارهای مدنی مدیریت شوند، به سرعت مشمول ضمانت‌اجراهای کیفری می‌شوند. این رویکرد، ضمن تضعیف اعتماد عمومی به عدالت کیفری، با ایجاد تورم کیفری-یعنی گسترش بی‌رویه جرم‌انگاری بدون اولویت‌بندی- موجب تحمیل بار سنگینی بر نظام قضایی شده است.

درک و اعمال تمایز مفهومی و ساختاری میان حقوق خصوصی، تجاری و کیفری، یکی از شروط بنیادین برای حفظ قطعیت حقوقی در نظام‌های مدرن می‌باشد؛ مفهومی که بر پیش‌بینی‌پذیری، وضوح و ثبات قواعد حقوقی تأکید دارد. تفکیک نکردن این حوزه‌ها در نظام تقنینی و قضایی ایران، موجب ابهام در مرز جرم و تخلف گشته است. این موضوع، در بستر جهانی شدن و توسعه تجارت الکترونیکی، ضرورت بازنگری در سیاست کیفری را دوچندان نموده و اهمیت بهره‌گیری از تجارب نظام‌های حقوقی پیشرو را نمایان می‌سازد. تفکیک نکردن این حوزه‌ها در ایران، به ابهام در مرز جرم و تخلف و کاهش قطعیت حقوقی منجر شده است؛ چالشی که در بستر جهانی شدن، ضرورت بازنگری سیاست کیفری را نمایان می‌سازد.

با وجود برخی تلاش‌های پراکنده در تبیین مفهومی

۱. پیشینه پژوهش

۱.۱. تحلیل مفهوم قطعیت حقوقی

کتاب *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives* به ویراستاری Mark Fenwick و Stefan Wrba منتشر شده توسط Springer در سال ۲۰۱۶)، مجموعه‌ای از مقالات تخصصی بوده که به بررسی تحولات مفهوم قطعیت حقوقی، در نظام‌های حقوقی معاصر، با تمرکز بر حقوق خصوصی و کیفری می‌پردازد. این اثر با بهره‌گیری از دیدگاه‌های متنوع محققان برجسته، چالش‌های ناشی از نیاز به انعطاف‌پذیری در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی فراملی را تحلیل نموده و به بازتعریف این اصل بنیادین در بستر جهانی شدن می‌پردازد.

قطعیت حقوقی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت قانون، در تضمین پیش‌بینی‌پذیری حقوق، حفظ آزادی‌های فردی و مهار قدرت عمومی نقشی اساسی دارد (Fenwick & Wrba, 2016: 1-6). ولیکن، پویایی‌های نو اجتماعی و اقتصادی، در کنار پیچیدگی‌های ناشی از جهانی شدن، ضرورت بازنگری در معنای سنتی این اصل را مطرح ساخته‌اند. پرسش محوری آن است که در چنین شرایطی، قطعیت حقوقی چگونه بازتعریف شده و این بازتعریف چه تأثیری بر نظریه و عمل حقوقی داشته است؟

قطعیت حقوقی در حقوق مدرن به وضوح، ثبات و قابلیت پیش‌بینی قواعد حقوقی تعبیر می‌شود؛ ویژگی‌هایی که به شهروندان امکان می‌دهد تا رفتار خود را براساس قانون تنظیم و از اقدامات خودسرانه نهادهای قدرت در امان باشند. اما به‌زعم نویسندگان، در دهه‌های اخیر این مفهوم به‌واسطه فشارهای ناشی از تحولات پرشتاب اقتصادی و اجتماعی، در عرصه‌هایی چون حقوق خصوصی و کیفری، دستخوش تغییراتی بنیادین شده است.

در حوزه حقوق خصوصی، ورکبا^۱ با تحلیل تجارب اتحادیه اروپا، اتریش و ژاپن، سه جلوه از قطعیت حقوقی - یعنی وضوح، ثبات و صلح حقوقی - را از هم متمایز ساخته و تأکید می‌نماید که قانون‌گذاران با چالش ایجاد توازن میان شفافیت قوانین و انعطاف‌پذیری در پاسخ به نیازهای متغیر مواجه‌اند. (Wrba, 2016: 9-28) هازوچا^۲ نیز در زمینه حقوق مالکیت فکری، به نقش نظم‌دهی خصوصی در ارتقاء قطعیت حقوقی پرداخته، ولیکن هشدار می‌دهد که در غیاب نظارت مؤثر قضایی، این روند ممکن است منجر به ابهام و تضعیف این اصل شود

جرایم تجاری و تفکیک آن از جرایم اقتصادی، تاکنون پژوهشی جامع انجام نشده است که به‌صورت تطبیقی تأثیر فقدان تمایز حقوقی را بر روند جرم‌انگاری در ایران بررسی کرده و آن را با ساختارهای پیشرفته‌ای مانند نظام‌های حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان مقایسه کند. همچنین، چارچوب نظری مشخصی برای تحلیل این وضعیت براساس دیدگاه‌های نو همچون نظریه قدرت پلیسی دابر یا مفهوم توازن نهادی داگان ارائه نشده است، نظریاتی که می‌توانند به ارائه پاسخ‌های تنظیم‌گرایانه و غیرکیفری در برابر تخلفات اقتصادی کمک نمایند.

هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی تطبیقی از آثار نبود تمایز میان حقوق تجاری و خصوصی بر نظام جرم‌انگاری در ایران است؛ تحلیلی که با بهره‌گیری از نظریه‌های حقوقی مدرن، تلاش می‌کند مدلی بومی، با ویژگی‌های تنظیم‌گرایانه، مرحله‌ای و منعطف برای بازتعریف حدود مداخله کیفری طراحی کند. سؤال اصلی پژوهش آن است که نبود تفکیک کارکردی و تقنینی میان حوزه‌های حقوقی چه تأثیری بر مشروعیت، کارآمدی و پیش‌بینی‌پذیری واکنش کیفری در ایران داشته و چگونه می‌توان با اقتباس از تجربه‌های تطبیقی، الگویی متناسب با ساختار حقوقی ایران طراحی نماید.

پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی انجام شده و ضمن بهره‌گیری از داده‌های تقنینی، برخی پرونده‌های مشهور و ادبیات نظری، به بررسی تطبیقی چهار نظام حقوقی ایران، فرانسه، آلمان و انگلستان می‌پردازد. هدف این تحلیل، استخراج عناصر کلیدی برای طراحی الگویی منسجم و قابل اجرا در سیاست کیفری ایران است؛ الگویی که نه تنها بر وضوح مرزهای حوزه‌های حقوقی تأکید دارد، بلکه توانایی کاهش استفاده بی‌رویه از ابزارهای کیفری را نیز داراست.

ساختار مقاله در شش بخش ارائه شده است: ابتدا، پیشینه و چارچوب نظری شامل مفهوم قطعیت حقوقی و نظریه‌های نو جرم‌انگاری بیان می‌شود. سپس، مبانی نظری تمایز حقوقی در ایران و پیامدهای آن بر واکنش کیفری بررسی می‌شود. در ادامه، تحلیل وضعیت موجود و پیامدهای تورم کیفری ارائه شده و بخش چهارم به بررسی تطبیقی سه نظام حقوقی منتخب اختصاص دارد. در بخش پنجم، براساس یافته‌های پیشین، مدل پیشنهادی برای اصلاح سیاست کیفری ارائه می‌شود و نهایتاً مقاله با نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد.

جرائم تجاری و تمایز آن‌ها از جرایم اقتصادی در حقوق ایران به‌شمار می‌رود. نویسندگان با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی کاستی‌های تعریفی و سیاست‌گذاری در این حوزه پرداخته و راهکارهایی برای ارتقاء کارآمدی نظام تقنینی ارائه نموده است.

به اعتقاد وی، نبود تعریف دقیق و روشن از جرایم تجاری در قوانین جاری، باعث سردرگمی در اجرا و تداخل با مفاهیم مرتبط نظیر جرایم اقتصادی شده است. او پیشنهاد نموده که تعریف این جرایم براساس دو معیار شکل‌گیرد: ۱. ایجابی، به معنای ارتکاب جرم در چارچوب روابط تجاری با آسیب مستقیم به منافع مشروع افراد معین؛ و ۲. سلبی، به معنای عدم شمول جرایمی که هدف آن‌ها کلیت نظام اقتصادی کشور است.

براین اساس، جرایم تجاری معمولاً توسط تجار یا افراد وابسته در جریان فعالیت‌های تجاری رخ می‌دهند و با داشتن بزه‌دیده مشخص از جرایم اقتصادی متمایز می‌شوند، چراکه جرایم اقتصادی اغلب فاقد قربانی مستقیم بوده و متوجه ساختار اقتصادی کلان‌اند. نویسندگان در ادامه با تحلیل پراکندگی جرم‌انگاری‌های مرتبط در قوانین مختلف نظیر قانون تجارت، قانون صدور چک، قانون بازار اوراق بهادار و قانون تجارت الکترونیکی، نشان می‌دهد که فقدان انسجام تقنینی، منجر به تورم کیفری و کاهش اثربخشی دستگاه قضایی گذشته است.

قوانین برای تعریف جرایم تجاری، سه ویژگی بنیادین قائل است: ۱. ارتکاب در بستر روابط تجاری؛ ۲. انجام توسط تاجر یا اشخاص مرتبط؛ ۳. وجود بزه‌دیده مشخص. این ویژگی‌ها بستری مناسب را برای جداسازی دقیق این جرایم از جرایم اقتصادی فراهم نموده و در نتیجه، آثار مهمی در سیاست کیفری، جرم‌شناسی و تعیین نوع مجازات‌ها به دنبال دارد.

در نهایت، وی بر ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری تقنینی تأکید و پیشنهادهایی مانند تدوین قانونی جامع و روزآمد، واقع‌گرایی در جرم‌انگاری و تمایز دقیق میان جرایم تجاری و اقتصادی را ارائه می‌دهد تا بدین وسیله، نظام تقنینی ایران در برخورد با این جرایم از انسجام و اثربخشی بیشتری برخوردار شود.

۱.۳. خلا پژوهشی

روند فزاینده جرم‌انگاری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در نظام حقوقی ایران، در غیاب تمایز مفهومی و ساختاری میان حقوق خصوصی، تجاری و کیفری، به

(Hazucha, 2016: 34-56) هیچ^۱ در بحث داوری تجاری بین‌المللی، با بررسی مفهوم «غیرملی بودن» آرا، به چالش‌هایی چون مشروعیت و شناسایی بین‌المللی این آرا پرداخته که می‌تواند موجب تزلزل در قطعیت حقوقی شود. (Hitch, 2016: 61-67)

در عرصه حقوق کیفری، فن‌ویک^۲ به توسعه دامنه حقوق کیفری شرکتی و عدم قطعیت در تعریف جرایم این حوزه اشاره نموده و معتقد است که این ابهام باعث افزایش ریسک حقوقی برای شرکت‌ها و تقویت سازوکارهای انطباق داخلی گشته است (Fenwick, 2016: 148-166). هوفلر^۳ با بررسی طبقه‌بندی مجرمان از دیدگاه جرم‌شناسی، مخاطرات ناشی از برجسب‌زنی و تأثیر آن بر پیش‌بینی‌پذیری نظام کیفری را یادآور می‌شود (Höfler, 2016: 170-176). ورکمستر^۴ با نقد رویکرد حقوق کیفری دشمن در حقوق بین‌المللی، آن را مغایر با کرامت انسانی دانسته و معتقد است این دیدگاه به تضعیف قطعیت حقوقی می‌انجامد (Werkmeister, 2016: 180-189).

از منظر نظری، کتاب به بررسی تأثیر مکاتب انتقادی، به‌ویژه رئالیسم حقوقی آمریکا و مطالعات حقوقی انتقادی، در تضعیف انگاره قطعیت حقوقی نیز می‌پردازد. این دیدگاه‌ها با تأکید بر عدم قطعیت ذاتی قانون، به نقد ادعای پیش‌بینی‌پذیری و عینیت‌گرایی در حقوق می‌پردازند (Fenwick & Wrбка, 2016: 2-3).

در مجموع، کتاب تصویری چندوجهی از قطعیت حقوقی ارائه می‌دهد؛ مفهومی که اکنون در تقاطع ارزش‌های سنتی چون وضوح و ثبات، و نیازهای نو نظیر انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی اجتماعی قرار گرفته است. تلاش برای هماهنگ‌سازی قوانین در سطح اتحادیه اروپا و بهره‌گیری از نظم‌دهی خصوصی، اگرچه با هدف تقویت قطعیت حقوقی صورت می‌گیرد، گاه به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی فراملی و فقدان نظارت قضایی، نتیجه معکوس داشته است. براین اساس، نیاز به بازاندیشی در نظریه‌های حقوقی و توسعه چارچوب‌های نو برای تقویت قطعیت حقوقی - در زمینه‌های فراملی و در مواجهه با فناوری‌های نوظهور - امری ضروری به نظر می‌رسد.

۱.۲. مفهوم جرایم تجاری در حقوق ایران

مقاله «مفهوم جرایم تجاری و بایسته‌های سیاست تقنینی در قبال آن‌ها» نوشته محسن قجاوند (منتشرشده در فصلنامه مجلس و راهبرد، ۱۴۰۰)، از نخستین مطالعات جامع در راستای تبیین مفهومی

1. Hitch
2. Fenwick
3. Höfler
4. Werkmeister

دیگران، ۱۴۰۰: ۹۴۰-۹۴۲). ماده ۱۰ قانون مدنی با تأکید بر اصل حاکمیت اراده، بیانگر تأثیرپذیری حقوق خصوصی از سنت حقوقی مدرن است، درحالی‌که قوانین کیفری، همچنان تحت تأثیر مستقیم فقه باقی مانده‌اند (رمضان زاده، ۱۴۰۳: ۲۳). این امر نوعی دوگانگی را در منابع حقوقی ایجاد نموده است؛ از یک سو حقوق خصوصی به سمت نهادینه‌سازی قراردادهای پیش می‌رود و از سوی دیگر، حقوق کیفری با مفاهیمی چون مصلحت اجتماعی و حرمت شرعی پیوند می‌خورد.

با این حال، در عمل، مرز میان حقوق خصوصی و کیفری در موارد متعددی دچار تداخل و ابهام شده است. برای مثال، در دعاوی کلاهبرداری تجاری یا معاملات معارض، قاضی باید تشخیص دهد که آیا عنصر فریب در حدی می‌باشد که وصف کیفری پیدا کند یا صرفاً نقض یک تعهد قراردادی محسوب می‌شود. این ابهام، نه تنها فرآیند دادرسی را پیچیده کرده، موجب ناهمگونی در رویه‌های قضایی و تزلزل در پیش‌بینی‌پذیری حقوقی شده است.

در حقوق ایران، می‌توان تمایز سنتی میان حوزه کیفری و خصوصی را بازتعریف نمود و با رویکرد نظریه‌سومی پیشنهاد داد (Khodadadi, 2024: 14-16)؛ دیدگاهی که در آن، حقوق تنظیم‌گر به‌عنوان لایه‌ای میانی میان تعهدات قراردادی و جرایم کیفری شناسایی شود. این چارچوب نظری می‌تواند با الهام از تجربه‌های تطبیقی، به شکل‌گیری سازوکارهای منعطف، غیرکیفری ولیکن الزام‌آور در برخورد با تخلفات اقتصادی کمک شایانی نماید. اجرای این مدل با چالش‌هایی نظیر مقاومت بدنه سنت‌گرای دستگاه قضایی، ضعف دانش تطبیقی و کمبود منابع تخصصی روبه‌روست که بدون اصلاح ساختار آموزشی و اداری دستگاه قضا، تحقق‌پذیر نمی‌باشد.

۲.۲. حقوق تجاری و تعامل با حقوق کیفری

روابط تجاری، به واسطه پیچیدگی و پویایی ذاتی خود، نیازمند نظم درونی و سازوکارهای انعطاف‌پذیری برای حل اختلافات می‌باشند. در بسیاری از کشورها، خودتنظیمی اقتصادی از طریق نهادهایی نظیر داوری تجاری، اتاق‌های بازرگانی، و نهادهای شبه‌قضایی، صورت می‌گیرد. (Allemann, 2023: 231-248). در ایران نیز تلاش‌هایی برای گسترش نهادهای داوری صورت گرفته، ولیکن کاستی‌هایی چون کمبود نیروهای متخصص موجب شده که این نهادها نتوانند جایگزین مؤثری برای حل اختلافات تجاری باشند.

فراتر از مشکلات نهادی، موانع فرهنگی و سیاسی نیز نقش مهمی در ناکارآمدی داوری دارند. نگرش سنتی جامعه مرجعیت رسیدگی را صرفاً متعلق به دادگاه می‌دانند، که موجب بی‌اعتمادی به سازوکارهای غیرقضایی شده است. از سوی دیگر، در ساختار اداری

شکل‌گیری پدیده‌ای موسوم به جرم‌انگاری نامتقارن انجامیده است. این پدیده، که در آن بسیاری از رفتارهای اساساً مدنی یا قراردادی، بدون احراز سوءنیت مجرمانه یا تهدید برای نظم عمومی، تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرند، منجر به تضعیف مشروعیت حقوق کیفری و کاهش کارآمدی نظام قضایی گشته است. با وجود تلاش‌هایی برای تبیین مفهوم جرایم تجاری و تمایز آن از جرایم اقتصادی، هنوز پژوهشی جامع که به صورت تطبیقی به تأثیر فقدان تفکیک دقیق میان حوزه‌های حقوقی بر سیاست کیفری جرم‌انگاری در ایران و مقایسه آن با نظام‌های حقوقی پیشرو بپردازد، صورت نگرفته است.

در سطح تطبیقی، مطالعات گسترده‌ای در نظام‌های حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان صورت گرفته که از طریق ایجاد دادگاه‌های تخصصی، نهادهای تنظیم‌گر مستقل و تعیین معیارهای روشن برای ورود نهاد کیفری، توانسته‌اند تعادل میان آزادی‌های تجاری و الزامات کیفری را حفظ نمایند. در مقابل، پژوهش‌های داخلی عمدتاً یا به بررسی صرف مفاهیم نظری محدود شده یا بدون بهره‌گیری از ابزارهای تطبیقی، به نقد پراکنده مقررات پرداخته‌اند. بنابراین، خلأ اصلی در ادبیات حقوقی ایران، فقدان مدلی نظری و عملیاتی برای بازتعریف مرزهای جرم‌انگاری در بستر تمایز حقوقی است که بتواند با اقتباس تطبیقی، به نظام مند کردن واکنش کیفری در برابر تخلفات اقتصادی کمک کرده و از گسترش بی‌رویه کیفری‌سازی بکاهد.

۲. مبانی نظری

۲.۱. نظام حقوقی ایران در تمایز حقوق خصوصی

و کیفری

در نظام حقوقی ایران تمایز میان حقوق خصوصی و کیفری، ریشه در آموزه‌های فقهی دارد. فقه اسلامی، که مبنای اصلی ساختار حقوقی ایران است، قواعدی دقیق و متمایز را برای روابط خصوصی و ضمانت‌های کیفری ارائه می‌دهد. در حوزه کیفری، قصاص، دیه و تعزیر بر محور مسئولیت فردی و احراز عنصر سوءنیت، قرار گرفته‌اند (میرمحمدصادقی، ۱۴۰۱: ۲/۱۲۴-۱۲۵)؛ درحالی‌که در حقوق خصوصی، قواعدی همچون اصل تراضی و لزوم وفای به عهد، روابط حقوقی را هدایت می‌کنند (کاتوزیان، ۱۴۰۰: ۵۸-۶۰). از دیرباز این دوگانگی مفهومی، در تفکیک میان جرم و تخلف مدنی، نقش بنیادینی داشته است.

در دوران تدوین قانون مدنی، پس از نهضت مشروطه، ورود مفاهیم مدرن حقوقی به ایران، منجر به ساختارمند شدن این تمایز در قالب قانون شد (رحمانی و

می‌باشند. با وجود این واقعیت، استفاده از ابزار کیفری در چنین مواردی، به شکل بی‌رویه‌ای ادامه یافته و منجر به افزایش تراکم پرونده‌ها، اطاله دادرسی و فرسایش مشروعیت کیفری شده است.

برای روشن‌تر شدن این موضوع، می‌توان سناریویی فرضی را در نظر گرفت: یک تولیدکننده خرد پس از فروش کالای خود به شرکت بزرگ، به دلیل تأخیر شرکت در پرداخت مطالبات، قادر به تسویه چک‌های داده شده به تأمین‌کنندگان نمی‌شود. لذا، با شکایت کیفری مواجه شده و بازداشت می‌گردد، در حالی که عامل اصلی، نبود ابزارهای الزام مدنی علیه خریدار بزرگ بوده است. در این سناریو، ابزار کیفری نه تنها ناکارآمد بلکه مخرب نیز می‌باشند و نشان می‌دهند که چرا بازنگری در معیارهای جرم‌انگاری امری حیاتی است.

چالشی که این وضعیت را تشدید می‌کند، نبود پژوهشی تخصصی برای ارزیابی سیاست‌های جرم‌انگاری است. از سوی دیگر، فرهنگ کیفری موجود در افکار عمومی، که جرم‌انگاری را نشانه جدیت حکومت تلقی می‌کند، از موانع مهم پیش روی اصلاحات است. بازسازی نگرش عمومی و تقویت اعتماد به پاسخ‌های مدنی یا تعلیقی، نیازمند اقدام فرهنگی گسترده و آموزش حقوقی هدفمند است.

برای مواجهه با این وضعیت می‌توان پیشنهاد داد تا مدل تناسب محور جرم‌انگاری، که در آن هر نوع جرم‌انگاری اقتصادی تنها پس از گذر از سه معیار سنجش اجرا می‌شود: وجود سوءنیت اثبات‌پذیر، ناکارآمدی ابزار مدنی و توان نهادی در اجرای مؤثر مجازات اجرا شود. این چارچوب، می‌تواند به تصمیم‌گیران قانونی در پالایش رویکردهای کیفری کمک کند و نقطه عزیمت نظری تازه‌ای برای اصلاح سیاست جنایی کشور باشد.

۲.۴. تحلیل دیدگاه‌های دابرا و داگان^۱

دابرا با طرح مفهوم قدرت پلیسی، رویکردی نو به سیاست جنایی ارائه می‌دهد که بر پیشگیری نهادی و تنظیم‌گری پیشینی متمرکز است. برخلاف رویکرد سنتی که حقوق کیفری را ابزار واکنش پسینی به جرم می‌داند، دابرا تأکید می‌نماید که دولت باید از طریق نهادهای تخصصی؛ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را چنان تنظیم نماید که امکان بروز جرم به حداقل برسد (Wilensmann, 2019: 540-556). این نظریه در نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته از طریق نهادهایی چون اف.سی.ای.^۳ در بریتانیا یا بفین^۴ در آلمان اجرایی شده است که پیش

کشور، تخصیص منابع به نهادهای داوری همواره در اولویت نبوده و این نهادها اغلب فاقد پشتیبانی لازم برای جذب نیرو، آموزش، یا پیاده‌سازی رویه‌های مدرن می‌باشند. این عوامل موجب شده که گرچه داوری به صورت قانونی پیش‌بینی شود، ولیکن در عمل به نهاد کارآمدی تبدیل نشود (Shokrani, 2018: 148-153).

در این میان، می‌توان پیشنهاد طرح نظام ترکیبی حل و فصل اختلافات تجاری داد؛ مدلی که در آن، روند رسیدگی به اختلافات به صورت مرحله‌بندی شده، ابتدا از طریق داوری یا میانجی‌گری تخصصی آغاز شده و تنها در صورت شکست، به دادگاه کیفری یا حقوقی ارجاع می‌شود. این مدل، علاوه بر کاهش بار دادگاه‌ها، می‌تواند کارایی تصمیم‌گیری را افزایش دهد، مشروط بر آنکه اصلاحات قانونی و نهادی، هم‌زمان با اصلاح نگرش بدنه قضایی صورت گیرد.

۲.۳. جرم‌انگاری نامتقارن: نقد و تحلیل

جرم‌انگاری، به عنوان شدیدترین شکل مداخله دولت در رفتارهای شهروندان، نیازمند معیارهای علمی، اخلاقی و کارکردی دقیق است (سلطنی، ۱۴۰۳: ۱۴۹ و ۱۶۱-۱۶۸). از منظر نظریه‌های هنجاری، تنها آن دسته از رفتارها باید در دایره جرم قرار گیرند که به ارزش‌های بنیادین اجتماعی آسیب می‌زنند (سلطانی، ۱۴۰۳: ۱۷۲). براساس این دیدگاه، سیاست کیفری باید از اصول حداقلی پیروی کرده و تنها در برابر تهدیدهای جدی به نظم عمومی یا حقوق بنیادین وارد عمل شود. چنین رویکردی، ابزار کیفری را محدود به استثنا می‌سازد، نه آنکه به قاعده بدل کند.

در مقابل، در نظریه‌های کارکردگرا، جرم‌انگاری می‌تواند وسیله‌ای برای تنظیم بازارها، حفظ اعتماد عمومی و مقابله با خلأهای نهادی باشد (منصورآبادی و دیگران، ۱۳۹۷: ۴۰۸-۴۱۰). این دیدگاه، در حوزه‌هایی نظیر حقوق اقتصادی یا بازار سرمایه، جایگاه مهمی دارد؛ جایی که قوانین کیفری می‌توانند نقشی بازدارنده را در مقابل رفتارهای سوداگرانه، اطلاعات نادرست، یا سوءاستفاده از خلأهای حقوقی را ایفا کنند. ولیکن این کارکرد، تنها در صورت وجود نهادهای مکمل و ابزارهای جایگزین واقعی مؤثر خواهد بود.

در ایران، جرم‌انگاری بسیاری از تخلفات اقتصادی بدون تحلیل نظری دقیق یا ملاحظات نهادی صورت گرفته است (ابراهیمی و صادق نژاد نائینی، ۱۳۹۲: ۱۵۴-۱۶۳). در مواردی مانند چک بلامحل، وجود عنصر سوءنیت به ندرت احراز می‌شود و غالباً عوامل اقتصادی همچون رکود، نوسان ارز، یا تأخیر در زنجیره پرداخت، از علل اصلی

1. Dubber
2. Dagan
3. FCA
4. BaFin

قراردادها، هم‌زمان توسعه یابند. برای تحقق این مدل، نیاز به تأسیس نهادهای مستقل با رویکرد چندرشته‌ای، اصلاح قانون مدنی در جهت توازن در قراردادها و تغییر نگاه سیاسی نسبت به تمرکز قدرت در دستگاه قضایی وجود دارد. این چارچوب، می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری حقوقی نو و بومی‌شده را در ایران فراهم آورد.

۳. تأثیر تمایز این حوزه‌ها بر جرم‌انگاری

درک تمایز مفهومی و کارکردی میان حقوق خصوصی، تجاری و کیفری، در زمینه جرم‌انگاری اعمالی که در مرز این حوزه‌ها قرار دارند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هنگامی که رفتار خاصی ماهیتاً به یکی از این حوزه‌ها تعلق دارد، واکنش کیفری می‌تواند در مواقعی که تمایز بین جرم و تخلف مبهم بر تعادل سیاست جنایی، تأثیر منفی بگذارد و امکان به وجود آمدن پدیده‌ای به نام کیفرزایی قراردادی یا جرم‌انگاری نامتقارن را به وجود آورد.

۳.۱. نمونه‌های چالش‌برانگیز

در بخش ذیل به نمونه‌هایی از چالش‌های موجود اشاره و پرداخته خواهد شد.

الف) کلاهبرداری تجاری و فردی

در حقوق ایران، تمایز روشنی میان کلاهبرداری تجاری و فردی وجود ندارد. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، صرفاً به ذکر کلاهبرداری پرداخته است و به ماهیت و ساختار این دو نوع کلاهبرداری توجهی ندارد (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۹: ۵۰-۵۷). این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، نظیر فرانسه، برای کلاهبرداری‌های تجاری در بازار سرمایه، قواعد ویژه‌ای وجود دارد. به‌طور مثال، فریب در معاملات اوراق بهادار تحت ماده ۳۱۳-۱ قانون جزای فرانسه جرم‌انگاری شده است. این تمایز نه تنها به مباحث حقوقی مربوط می‌شود، بلکه جنبه‌های فلسفی و کارکردی نیز دارد. طبق نظریه هنجاری هارت، جرم‌انگاری باید محدود به مواردی باشد که تهدیدی واقعی برای نظم عمومی ایجاد نماید. بنابراین، کلاهبرداری تجاری باید تنها زمانی جرم‌انگاری شود که مستقیماً با تهدید برای نظام اقتصادی کشور مرتبط باشد.

ب) تخلفات قراردادی و پاسخ‌های کیفری

یکی دیگر از موارد چالش‌برانگیز جرم‌انگاری، تخلفات قراردادی است که در نظام حقوقی ایران، در مواردی مانند صدور چک بلامحل، با واکنش کیفری مواجه می‌شود. درحالی‌که چنین تخلفاتی معمولاً باید در چارچوب قواعد

از دخالت قضایی، تخلفات را با ابزارهای مالی یا اداری مهار می‌کنند.

در ایران، فقدان نهادهای تنظیم‌گر مؤثر، موجب شده تا بسیاری از مسائل اقتصادی مستقیماً به سیستم کیفری ارجاع شود. همچنین، مقاومت سیاسی نسبت به کاهش اختیارات دستگاه قضایی، یکی از موانع اصلی انتقال بخشی از قدرت رسیدگی به نهادهای مدنی است. این مقاومت، همراه با نگرش محافظه‌کارانه به واگذاری اقتدار دولتی، مانع بومی‌سازی موفق نظریه دابر شده است.

برای مثال، فرض کنید یک شرکت سرمایه‌گذاری با انتشار اطلاعات مبهم درباره سود سهام، موجب افزایش ناگهانی قیمت سهام و فریب سرمایه‌گذاران خرد می‌شود. در یک نظام تنظیم‌گر کارآمد، نهاد ناظر بازار سریعاً می‌تواند با تعلیق نماد، جریمه نقدی، یا الزام به افشای اطلاعات درست، مداخله کند. اما در ساختار کنونی، این واکنش یا به تأخیر می‌افتد یا مستقیماً به دادسرای اقتصادی ارجاع می‌شود که فاقد ابزار نظارتی منعطف می‌باشند. این مثال نشان می‌دهد که چطور غیبت نهادهای تنظیم‌گر، بار نظام کیفری را افزایش می‌دهد.

ازسوی دیگر، داگان با تحلیل ماهیت نابرابری در قراردادها، خواهان بازتعریف آزادی اراده در حقوق خصوصی است. نظریه او که بر توازن نهادی مبتنی است، پیشنهاد می‌نماید که قانون باید از طریق مداخله‌های گزینشی، قدرت چانه‌زنی طرف‌های ضعیف‌تر را تقویت کند (Mak, 2024: 570-575). این دیدگاه در حقوق ایران، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، کاربرد ویژه‌ای دارد؛ چراکه در فقدان سازوکارهای حمایتی، این اصل گاه به ابزاری برای تحمیل شروط نامعقول ازسوی طرف قوی‌تر بدل شده است (کاتوزیان، ۱۴۰۰: ۵۶-۶۰).

برای تعمیق تطبیقی، می‌توان به مقررات آلمان درباره کنترل شروط عمومی قراردادها^۱ اشاره نمود که اجازه می‌دهد دادگاه‌ها بندهای ناعادلانه را حتی در قراردادهای بین شرکت‌ها نیز باطل نمایند. همچنین، در نظام حقوقی بریتانیا، نهادهایی مانند سی.ام.ای.^۲ (سازمان رقابت و بازارها) به صورت فعال در تنظیم قراردادهای مصرف‌کننده و حتی بنگاه‌ها مداخله دارند (Tebbens, 1983: 32-48). چنین نهادهایی در ایران یا وجود ندارند یا کارکرد مستقل و تخصصی ندارند که نشان‌دهنده فاصله جدی در بومی‌سازی رویکرد داگان است.

برای ایران می‌توان الگویی ترکیبی از دیدگاه‌های دابر و داگان را پیشنهاد نمود؛ مدلی که در آن، بسترهای پیشگیری نهادی در حوزه کیفری و تنظیم قدرت در

1. AGB

2. CMA

به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی خود، به اتهام تقلب کیفری در دادگاه تحت پیگرد قرار می‌گیرد. در این پرونده، بدون توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی و شرایط خاص شرکت، احتمالاً دادگاه از یک استاندارد واحد برای تشخیص تقلب استفاده خواهد نمود، که این امر می‌تواند منجر به صدور حکم‌های ناعادلانه و تضعیف حقوق دفاعی شرکت شود. این امر در زمانی که این تخلف در زمینه‌ای پیچیده و متداخل با ریسک‌های بازار اتفاق افتاده باشد، واکنش کیفری ممکن است نامتناسب با شرایط اقتصادی باشد. در ایران، مقاومت در برابر پذیرش نهادهای جایگزین حل اختلاف و عدم آموزش قضات در زمینه حقوق اقتصادی از جمله چالش‌های عمده در اجرای تمایز میان حقوق خصوصی و کیفری است. همچنین، فرهنگ کیفری غالب در سیستم قضایی ایران، موجب تقویت رویکردهای جزایی و تضعیف راه‌حل‌های غیرکیفری می‌شود. این موانع باعث می‌شود تا مشکلات موجود در پرونده‌های اقتصادی به صورت غیرضروری پیچیده و حل نشده باقی بماند.

۳.۳. پیشنهاداتی برای اصلاح سیاست‌های کیفری

جرم‌انگاری بیش از حد در ایران ناشی از تداخل میان حوزه‌های حقوق خصوصی، تجاری و کیفری است. این پدیده نه تنها باعث اختلال در فرآیندهای قضایی می‌شود، بلکه موجب بحران در اصول تناسب جرم و مجازات نیز می‌گردد. به منظور رفع این مشکل، پیشنهاد می‌گردد که مرزهای کیفرپذیری بازتعریف شوند و معیارهایی مانند نیت، زمینه وقوع جرم و آثار اجتماعی آن به طور دقیق‌تری مورد ارزیابی قرار گیرند.

در این راستا، پیشنهاد می‌گردد تا به جای استفاده گسترده از مجازات‌های کیفری، به سمت تنظیم‌گری در حوزه‌های اقتصادی حرکت شود. این رویکرد می‌تواند با ایجاد ضمانت‌اجرائی‌های مدنی و اداری، از فشار به نظام کیفری بکاهد و فضای کسب و کار را در ایران بهبود بخشد. در نهایت، می‌توان مدل تمایز سه‌گانه را به عنوان یک چارچوب جدید برای تحلیل جرم‌انگاری در نظر گرفت که در آن تخلفات اقتصادی در سه سطح مختلف بررسی شوند: ۱. سطح قراردادی؛ ۲. سطح تهدید به نظم عمومی؛ ۳. سطح کیفری با پیامدهای گسترده. این مدل می‌تواند راهکارهای مؤثری را در مدیریت تخلفات اقتصادی و تجاری ارائه دهد.

پیاده‌سازی این مدل تمایز سه‌گانه نیازمند همکاری نزدیک میان نهادهای قضایی، نهادهای اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی است. برای مثال، باید نهادهای خاصی برای بررسی تخلفات اقتصادی ایجاد گردد که نه تنها صلاحیت قضایی داشته باشند، بلکه امکان رسیدگی به پرونده‌ها براساس معیارهای تجاری و اقتصادی را نیز

مدنی و براساس مسئولیت قراردادی بررسی شوند، در نظام حقوقی ایران به طور خاص در مواردی چون چک بلامحل، واکنش کیفری در نظر گرفته می‌شود. این نوع نگاه به مسائل، در نظام‌های حقوقی توسعه یافته‌تری مانند انگلستان، تنها در صورتی که نقض قرارداد تهدیدی برای نظم عمومی باشد، توجیه پذیر است. برای مثال، در یک سناریوی فرضی، تاجری که به دلیل بحران اقتصادی چک بلامحل صادر نموده است، ممکن است با پیگرد کیفری مواجه شود، در حالی که راه‌حل‌های مدنی و مذاکرات قراردادی می‌توانست به مراتب مؤثرتر واقع شوند.

اجرای تمایزات میان کلاهبرداری تجاری و فردی در ایران با چالش‌هایی چون تمایل مردم به رویکرد قضایی، مقاومت قضایی در برابر تفکیک حوزه‌ها و کمبود دانش تخصصی در زمینه حقوق اقتصادی روبه‌رو است. این موانع باعث می‌شود که در عمل جرم‌انگاری نامتقارن گسترش یابد و نیاز به اصلاحات اساسی در نهادهای قضایی و آموزشی وجود داشته باشد.

۳.۲. تأثیر عدم تمایز روشن بر نظام قضایی و اجتماعی

الف) تداخل صلاحیت قضایی

از مهم‌ترین مشکلاتی که از عدم تمایز دقیق میان حقوق خصوصی و کیفری به وجود می‌آید، تداخل میان صلاحیت محاکم مختلف است (شمس، ۱۴۰۰: ۱۸۱-۱۸۴). برای مثال، در پرونده‌هایی که در آن‌ها چک بلامحل صادر شده است، هم‌زمان ممکن است دادگاه‌های کیفری و دادگاه‌های حقوقی به طور موازی به بررسی مسئله بپردازند که منجر به صدور آراء متضاد و افزایش بار کاری قوه قضاییه می‌شود. فلذا، حقوق دفاعی متهمان نقض شده و فضای امنیتی در برخورد با تخلفات اقتصادی ایجاد می‌شود. در بسیاری از سیستم‌های حقوقی پیشرفته، صلاحیت‌های قضایی به طور مشخص و براساس ماهیت پرونده‌ها تفکیک شده است تا از چنین تعارض‌هایی جلوگیری شود.

ب) شخصی‌سازی عدالت

نبود معیارهای دقیق و روشن برای تمایز میان رفتارهای مدنی و کیفری می‌تواند منجر به شخصی‌سازی عدالت شود. در این وضعیت، قضات براساس برداشت‌های فردی خود، بدون توجه به یک معیار ثابت و قانونی، تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع موجب کاهش پیش‌بینی‌پذیری عدالت و تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی می‌شود. در نظام‌های حقوقی چون انگلستان، از نهادهای حل و فصل اختلاف استفاده می‌کنند که با تمایز قائل شدن میان خطا و جرم، از گسترش واکنش‌های کیفری غیرضروری جلوگیری می‌کند (Guinchard, 2025: 719-734).

فرض کنید در یک پرونده حقوقی، یک شرکت بزرگ

اقتصادی از ایفای به موقع تعهداتش بازمی ماند، به جای طرح دعوی مدنی، با شکایت کیفری روبه رو می شود. ورود نهادهای کیفری در این گونه موارد، که معمولاً فاقد سوء نیت مجرمانه هستند، نه تنها کمکی به جبران خسارت نمی کند بلکه فرآیند حل اختلاف را پیچیده تر و پرهزینه تر می سازد. از منظر نظریه هنجاری هارت، این امر به استفاده نابجا از ابزار کیفری و تنزل وجهه آن منتهی می شود.

موانع ساختاری و فرهنگی در مسیر تفکیک حوزه ها در ایران قابل توجه اند. از جمله می توان به التزام مردم به رسیدگی قضایی تا شبه قضایی، نبود نهادهای تنظیم گر فعال، ضعف در آموزش تخصصی قضات در حوزه های اقتصادی نیز موجب شده نهاد کیفری به ابزار ترجیحی برای حل اختلافات تجاری بدل گردد. از این رو، تغییر صرف در قانون کافی نیست و نیاز به تحول نهادی و گفتمانی وجود دارد.

در مسیر اصلاح، پیشنهاد می شود که با تدوین آیین نامه هایی جهت تعیین صلاحیت دادگاه های تجاری، آموزش هدفمند قضات اقتصادی و واگذاری رسیدگی به نهادهای شبه قضایی در تخلفات خفیف، گام های مؤثری در مسیر تفکیک کارکردی حوزه ها برداشته شود. بدین ترتیب، هم از بار دستگاه کیفری کاسته خواهد شد و هم فرآیند حل اختلافات اقتصادی کارآمدتر و عادلانه تر خواهند بود.

۴٫۲. حقوق فرانسه

فرانسه با رویکردی مبتنی بر تفکیک روشن میان مسئولیت مدنی و کیفری، تنها در صورت اثبات سوء نیت خاص و تهدید جدی علیه نظم عمومی، از ابزار کیفری بهره می برد. جرایمی نظیر کلاهبرداری (ماده ۳۱۳-۱ قانون جزا) یا سوء استفاده از موقعیت اقتصادی در چارچوب مشخصی تعریف شده اند و غالباً اختلافات تجاری در دادگاه های تخصصی مدنی مورد رسیدگی قرار می گیرند. این سیاست ضمن حفظ کارایی، مشروعیت مداخله کیفری را نیز تقویت می کند.

پرونده معروف سوسیت جنرال^۲ در سال ۲۰۰۸ نمونه ای بارز از این تفکیک مرحله ای است. در این پرونده، بانک ابتدا از طریق سازوکارهای مدنی پیگیر خسارات وارده شد و تنها پس از اثبات رفتار متقلبانه و سوء نیت، نهاد کیفری وارد عمل گشت. این ترتیب رسیدگی نشان می دهد که در حقوق فرانسه، ورود نهاد کیفری به عنوان

فراهم نمایند. نهادهایی مانند اف.سی.ای در انگلستان که به طور خاص به نظارت بر بازارهای مالی و تجاری می پردازد، می تواند مدل مناسبی برای تطبیق با شرایط ایران باشد. همچنین، ایجاد آموزش های تخصصی برای قضات و کارشناسان اقتصادی و تقویت نهادهای نظارتی از دیگر پیش نیازهای اساسی این مدل است.

بومی سازی این اصلاحات نیازمند تقویت نهادهای قضایی تخصصی در حوزه حقوق اقتصادی، توسعه دانش حقوقی در میان قضات و تقویت نهادهای نظارتی است. همچنین، فشارهای سیاسی و رسانه ای نیز می تواند مانع اجرای صحیح این سیاست ها شود. در بسیاری از موارد، فشارهای اجتماعی در مواقع بحران اقتصادی، می تواند باعث شود که سیستم قضایی به جای تکیه بر تحلیل های تخصصی و علمی، به واکنش های فوری و جزایی روی آورد. کمبود بودجه و منابع نیز یکی از موانع اجرایی اصلی است که باید در نظر گرفته شود.

۴. تحلیل تطبیقی

در این بخش، به بررسی چهار نظام حقوقی ایران، فرانسه، آلمان و انگلستان می پردازیم. هدف از انتخاب این کشورها، پوشش سه سنت حقوقی متفاوت است: حقوق کامن لا در انگلستان، حقوق رومی-ژرمنی در فرانسه و آلمان و نظام حقوقی ایران که هرچند در ظاهر متأثر از مدل فرانسه است، ولیکن به دلیل ساختار سیاسی-فقهی خود، ویژگی های منحصر به فردی دارد. بررسی این تفاوت ها می تواند در طراحی مدل بومی شده ای برای اصلاح نظام حقوقی ایران در حوزه تخلفات اقتصادی مؤثر باشد.

۴٫۱. حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، مرز روشنی میان اختلافات تجاری و جرایم اقتصادی وجود ندارد. نهاد کیفری در بسیاری از تخلفات اقتصادی، بدون بررسی دقیق قصد مجرمانه و صرفاً بر اساس وقوع رفتار، وارد عمل می شود - ماده ۷ قانون صدور چک؛ ماده ۵۴۱ قانون تجارت - این رویکرد، برخلاف اصل تناسب و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، به نوعی کیفری سازی روابط خصوصی منتهی شده است. در نبود دادگاه های تخصصی، رسیدگی ها عمدتاً در شعب عمومی و با رویکرد غیرتخصصی انجام می شود که منجر به تضعیف دقت، اعتبار و پیش بینی پذیری نظام قضایی شده است.

برای مثال، در مواردی که یک تاجر صرفاً در نتیجه نوسانات

1. FCA (Financial Conduct Authority)

۲. در ژانویه ۲۰۰۸، بانک Société Générale اعلام کرد که ژروم کیرویل، یکی از معامله گران بخش محصولات مشتقه، با انجام معاملات غیرمجاز و پنهان کاری، بانک را در معرض زیان ۴۹ میلیارد یورویی قرار داد. کیرویل با استفاده از دانش خود از سیستم های کنترل داخلی بانک، معاملات ساختگی ایجاد کرده و موقعیت های معاملاتی پربسیکی به ارزش حدود ۵۰ میلیارد یورو را پنهان نموده بود. این مبلغ بیش از سرمایه کل بانک بود و در صورت عدم کشف، می توانست منجر به ورشکستگی بانک شود. رجوع کنید به:

https://www.societegenerale.com/en/news/newsroom/kerviel-case?utm_source

شوند، و حقوق کیفری تنها به عنوان ابزار نهایی به کار گرفته شود.

این تجربه نشان می‌دهد که ایران نیز می‌تواند با اصلاح ساختارهای قضایی، ایجاد دادگاه‌های تجاری، و تعریف رویه‌های مشخص برای ارجاع مرحله‌ای تخلفات، به سمت نظامی منسجم‌تر و تخصص‌محورتر حرکت نماید. همچنین تفکیک رسیدگی‌ها براساس ماهیت دعوی، می‌تواند به ارتقای دقت و عدالت قضایی کمک شایانی نماید.

۴.۴. حقوق انگلستان

در انگلستان، اصل حداقلی بودن مداخله کیفری در دعاوی اقتصادی کاملاً مشهود است. نهادهای تخصصی مانند اف.سی.ای و دفتر مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان^۳ ابتدا تخلفات را به صورت مدنی بررسی می‌نمایند و تنها در صورت وجود سوءنیت آشکار و تهدید نظام‌مند علیه بازار، پرونده‌ها را به محاکم کیفری ارجاع می‌دهند (Mobedji, 2010: 3-7). این سیاست، ضمن حفظ کارایی، احترام به اصل برائت و حقوق دفاعی متهم را تضمین می‌کند.

پرونده بارکلیز^۴ نمونه مناسبی از این سیاست مرحله‌ای است. پس از کشف دستکاری در نرخ لیبور، ابتدا اقدامات اصلاحی و جریمه‌های مدنی از سوی اف.سی.ای اعمال شد. تنها پس از اثبات رفتار متقلبانه مستمر، تعقیب کیفری آغاز شد. این فرآیند چندمرحله‌ای، موجب افزایش مشروعیت و کارایی تصمیمات قضایی شد.

قانون قلب ۲۰۰۶ مرزهای روشنی برای پیگرد کیفری ترسیم کرده و با تأکید بر بار اثبات بالا، از تداخل نابه‌جای کیفری در روابط تجاری جلوگیری نموده است. همچنین وجود نهادهای تنظیم‌گر فعال با اختیارات گسترده، موجب کاهش بار دادگاه‌ها و افزایش تخصص در رسیدگی‌ها شده است. برای ایران، تجربه انگلستان یادآور این نکته است که بدون توسعه نهادهای تنظیم‌گر کارآمد و تدوین نظام مرحله‌ای برای رسیدگی، صرف اصلاح قوانین کیفری راهگشا نخواهد بود. بلکه اصلاحات نهادی، آموزش حرفه‌ای و تقویت ضمانت‌های غیرکیفری نیز باید

آخرین راه‌حل و پس از بررسی تخصصی موضوع در نهادهای مدنی صورت می‌گیرد.

فرانسه همچنین از سازوکارهای نظارتی قدرتمند و نهادهای تخصصی مانند ای.ام.اف^۱ بهره می‌برد که پیش از ورود اختلافات به مرحله قضایی، امکان مصالحه یا رسیدگی تخصصی را فراهم می‌کند (Zvyagintsev & 2021: 498-500). در نتیجه، بار قضایی سبک‌تر و کارایی نظام قضایی بالاتر است. تفکیک قضاوت براساس تخصص، از دیگر نقاط قوت این نظام است که دقت آرای قضایی را به شکل محسوسی ارتقا داده است.

این الگو فرانسه، در زمینه تدوین قواعد روشن برای ورود نهاد کیفری، ایجاد مرجع تخصصی برای داوری‌های اقتصادی و تقویت نقش نهادهای تنظیم‌گر برای ایران می‌تواند آموزنده باشد. با در نظر گرفتن اقتضائات بومی، چنین اصلاحاتی می‌تواند منجر به تقویت کارآمدی و عدالت در فرآیندهای قضایی شود.

۴.۳. حقوق آلمان

در آلمان، نظام حقوقی به طور ساختاری از ورود زودهنگام ابزار کیفری به دعاوی اقتصادی پرهیز دارد. جرایم اقتصادی نظیر کلاهبرداری (§263 StGB) تنها در صورت احراز عناصر ذهنی خاص و صدمه جدی به منافع عمومی قابل پیگرد کیفری می‌باشند. در غیر این صورت، رسیدگی به اختلافات در صلاحیت دادگاه‌های تخصصی تجاری یا نهادهای داوری قرار می‌گیرد.

پرونده مشهور سیمنز^۵ شاهدهی بر این سیاست است؛ جایی که پس از بررسی داخلی و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی در مراجع مدنی، تنها بخش‌هایی از موضوع که با فریب گسترده همراه بود به مراجع کیفری سپرده شد. این الگو، ضمن تضمین حقوق متهم، از تداخل بی‌رویه صلاحیت‌ها جلوگیری می‌کند و به کارایی ساختاری نظام می‌افزاید.

آلمان از وجود دادگاه‌های تجاری با قضاوت متخصص، نهادهای مستقل نظارتی مانند بفین و ساختارهای رسیدگی مرحله‌ای برخوردار است (Shestak & 2021: 1-5). همین عناصر موجب شده‌اند که تخلفات اقتصادی در فرآیندی منطقی و منسجم بررسی

1. AMF

۲. در سال ۲۰۰۸، شرکت زیمنس (Siemens AG) به دلیل پرداخت بیش از ۱.۴ میلیارد دلار رشوه به مقامات دولتی در بیش از ۱۰ کشور، به نقض قانون ضد فساد ایالات متحده آمریکا (FCPA) محکوم شد. این پرونده منجر به پرداخت مجموعاً ۱.۶ میلیارد دلار جریمه به مقامات آمریکایی و آلمانی شد و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های فساد شرکتی در تاریخ معاصر شناخته می‌شود. برای نخستین بار، ضعف کنترل‌های داخلی به عنوان یکی از عوامل اصلی جرم در یک نهاد چندملیتی مطرح شد. رجوع کنید به:

https://www.welt.de/wirtschaft/article10399904/Konzerne-Wie-Siemens-sich-eine-Gewerkschaft-kaufte.html?utm_source

3. Serious Fraud Office

۴. در پرونده بانک Barclays در سال ۲۰۱۲، پس از افشای دستکاری سازمان‌یافته در نرخ بهره لیبور (LIBOR)، ابتدا نهاد نظارتی بریتانیا (FCA) اقدام به اعمال جریمه‌های مدنی و اصلاحات ساختاری نمود. تنها پس از اثبات تداوم رفتار متقلبانه، تعقیب کیفری علیه برخی مدیران آغاز شد. این رویکرد مرحله‌ای نه تنها کارایی حقوقی را افزایش داد، بلکه موجب ارتقای مشروعیت تصمیمات قضایی در افکار عمومی شد. رجوع کنید به:

<https://www.investopedia.com/articles/investing/033115/why-bba-libor-was-replaced-ice-libor.asp>

اجرای چنین اصلاحاتی ممکن است با مقاومت برخی نهادهای قضایی و تقنینی مواجه شود. همچنین، تغییر در قوانین نیازمند اجماع کارشناسی و اراده سیاسی قوی در سطح قانون‌گذاری است. نبود چارچوب‌های شفاف برای ارزیابی سوءنیت یا تفکیک دقیق میان جرایم و تخلفات نیز از موانع دیگر می‌باشد (Staroselets, 2024: 55-66). برای غلبه بر این موانع، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، بهره‌گیری از تجارب تطبیقی، و برگزاری نشست‌های تخصصی با مشارکت نمایندگان قوه قضاییه، مجلس و نهادهای اقتصادی پیشنهاد می‌گردد.

۲. اصلاحات رویه‌ای و ساختاری: یکی دیگر از گام‌های کلیدی در بهبود کارایی نظام قضایی ایران، ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری است.^۱ در حال حاضر، دادگاه‌های کیفری و حقوقی به‌طور مشترک به پرونده‌های مدنی، تجاری و کیفری رسیدگی می‌کنند که این مسئله موجب کندی و کاهش دقت در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی می‌شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دادگاه‌های تجاری با ساختاری مجزا و قضاتی متخصص، مسئول رسیدگی به دعاوی پیچیده اقتصادی هستند. برای مثال، در انگلستان، دادگاه‌های تجاری ذیل قانون سلب صلاحیت مدیران شرکت‌ها مصوب ۱۹۸۶^۲ صلاحیت رسیدگی به تخلفات مدیران شرکت‌ها را دارند (Das, 2020: 1-9). همچنین، گسترش استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف از جمله داوری و میانجی‌گری، در پرونده‌های تجاری، می‌تواند موجب کاهش ورودی سیستم قضایی و تسریع در حل و فصل دعاوی شود؛ همان‌طور که در نظام حقوقی فرانسه تجربه موفق در این زمینه وجود دارد (Islam, 2021: 21-24).

موانع اجرایی در این حوزه شامل کمبود قضات متخصص در امور تجاری، عدم تعامل بین‌المللی و تطبیق‌پذیری با داوری فراملی، و فقدان فرهنگ استفاده از جایگزین حل اختلاف در میان فعالان اقتصادی و حتی برخی قضات است (Saito, 2021: 46-48). برای فائق آمدن بر این موانع، لازم است دوره‌های تخصصی برای قضات برگزار شود، داوری فراملی مورد قبول واقع شود و با آموزش‌های عمومی، فرهنگ استفاده از داوری و میانجی‌گری نهادینه شود.

۳. اصلاحات نظارتی-سازمانی: تقویت نهادهای نظارتی غیرقضایی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فرآیندهای قضایی ایفا کند. در کشورهای پیشرفته مانند انگلستان، نهادهایی چون اف.سی.ای با اختیارات

در اولویت قرار گیرند.

۴.۵. نتایج تطبیقی و مسیر اصلاح

بررسی چهار نظام حقوقی حاکی از آن است که تفکیک دقیق میان مسئولیت کیفری و مدنی نه تنها امکان‌پذیر بلکه امری ضروری برای تضمین کارایی، عدالت و مشروعیت نظام قضایی است. کشورهای چون فرانسه، آلمان و انگلستان، با بهره‌گیری از دادگاه‌های تخصصی، نهادهای تنظیم‌گر مستقل و سازوکارهای مرحله‌ای در رسیدگی، توانسته‌اند بار قضایی را کاهش داده و از مداخله نابجای حقوق کیفری در مناسبات تجاری جلوگیری نمایند. همچنین، اصل تناسب، بار اثبات بالا، و تحلیل دقیق سوءنیت، در این کشورها مبنای ورود نهاد کیفری قرار گرفته است.

در مقابل، ایران هنوز با چالش‌هایی چون عدم تخصص‌گرایی، جرم‌انگاری موسع، و فشار افکار عمومی مواجه است. ولیکن الگوهای تطبیقی نشان می‌دهند که اصلاح گام‌به‌گام با تمرکز بر ساختار، آموزش و فرهنگ قضایی امکان‌پذیر است. مهم‌ترین گام‌ها برای ایران، بازنگری در سیاست جرم‌انگاری اقتصادی، تقویت نهادهای تنظیم‌گر و ارتقای ظرفیت حقوقی قضات در حوزه اقتصاد است. تنها با چنین تحولی می‌توان انتظار داشت که نظام حقوقی از مداخلات نابجا فاصله بگیرد و به سمت حل عادلانه و کارآمد اختلافات اقتصادی حرکت نماید.

۵. پیشنهادات برای اصلاح قانون‌گذاری و رویه قضایی

با توجه به تحلیل‌های تطبیقی و بررسی تفاوت‌های موجود در نظام‌های حقوقی ایران و سایر کشورها، اصلاحات قانونی و رویه‌ای در راستای بهینه‌سازی تفکیک حوزه‌های حقوقی خصوصی، تجاری و کیفری در ایران امری ضروری به نظر می‌رسد. این اصلاحات می‌تواند کمک شایانی به تسهیل دادرسی‌ها، کاهش حجم پرونده‌های قضایی، و ایجاد محیطی مناسب‌تر برای تجارت و اقتصاد کشور نماید. در این بخش، پیشنهادهای در سه حوزه‌ی اصلاحات تقنینی، اصلاحات رویه‌ای و ساختاری، و اصلاحات نظارتی-سازمانی ارائه می‌شوند.

۱. اصلاحات تقنینی: یکی از نخستین گام‌ها برای اصلاح وضعیت موجود، بازنگری و اصلاح برخی از مواد قانونی بوده که مرزهای میان حقوق تجاری، حقوق مدنی و حقوق کیفری را درهم می‌ریزد.

۱ با توجه به اینکه در ایران دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد یکی از گام‌های اولیه قانون‌گذار برای اصلاح وضع موجود بود ولیکن همچنان تفکیک بین جرایم تجاری با تخلفات تجاری همچنان مبهم بوده و مرز میان رسیدگی کیفری و حقوقی را شفاف نکرده است.

اقتصادی، تقویت نهادهای تنظیم‌گر مستقل، و گسترش استفاده از سازوکارهای جایگزین حل اختلاف از جمله راهکارهای کلیدی برای اصلاح وضعیت موجود می‌باشند. این اقدامات می‌تواند هم به کاهش بار نهادهای کیفری کمک کرده و هم فضای حقوقی پیش‌بینی‌پذیرتری را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورند.

از منظر آینده‌پژوهی، این پژوهش زمینه‌ساز گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه سیاست کیفری اقتصادی است. در گام‌های بعدی، می‌توان بررسی تأثیر فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی در تنظیم‌گری بازارها، نقش داده‌محوری در ارزیابی جرم‌انگاری اقتصادی، و مدل‌سازی ساختارهای نو داوری و میانجی‌گری تجاری را در دستور کار قرار داد. همچنین، مقایسه تطبیقی با نظام‌های شرقی موفق چون ژاپن یا کره جنوبی، که ترکیبی از سنت حقوقی و سازوکارهای تنظیم‌گر مدرن را پیاده کرده‌اند، می‌تواند مسیرهای نوی برای اصلاح سیاست جنایی در ایران ترسیم کند. این چشم‌اندازها پژوهشگران حقوقی را قادر می‌سازد تا ضمن تعمیق نظری، در طراحی نظامی عدالت‌محور و متناسب با تحولات اقتصادی جهانی نیز نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

گسترده، بخش مهمی از تخلفات مالی و تجاری را پیش از ورود به فرآیندهای قضایی پیگیری می‌کنند. این نهادها با بهره‌گیری از ابزارهای تنظیم‌گری و نظارت مستمر، تنها در موارد نقض جدی قوانین اقتصادی، پرونده‌ها را به دادگاه ارجاع می‌دهند (Falkner & Gerty, 2025: 40-47). در ایران نیز تأسیس نهادهای مستقل با وظایف نظارتی، امکان رسیدگی مؤثرتر به تخلفات تجاری و کاهش فشار بر سیستم قضایی را فراهم می‌سازد. این نهادها باید در زمینه تطبیق فعالیت‌های اقتصادی با مقررات قانونی، نظارت بر رفتارهای تجاری، و پیشگیری از تقلب و فساد فعال باشند.

ایجاد چنین نهادهایی در ایران با چالش‌هایی نظیر نبود چارچوب قانونی مشخص، نگرانی از تداخل وظایف با نهادهای موجود، و فقدان نیروی انسانی متخصص روبه‌روست. همچنین، ممکن است مقاومت‌هایی از سوی نهادهای سنتی در برابر واگذاری اختیارات صورت گیرد. راهکار پیشنهادی، تدوین مقررات دقیق برای تعیین اختیارات و حدود مداخله این نهادها، استفاده از تجارب بین‌المللی به خصوص اف.سی.ای و تربیت نیروهای متخصص با حمایت دولت و بخش خصوصی است.

نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیل تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه، آلمان و انگلستان نشان داد که فقدان تمایز کارکردی و تقنینی میان حقوق خصوصی، تجاری و کیفری در ایران، منجر به بروز پدیده جرم‌انگاری نامتقارن گشته است؛ پدیده‌ای که در آن رفتارهای عمدتاً مدنی یا قراردادی، بدون احراز سوءنیت مجرمانه، در معرض پیگرد کیفری قرار می‌گیرند. این وضعیت باعث تورم کیفری، تداخل صلاحیت‌ها، کاهش پیش‌بینی‌پذیری حقوقی و خدشه به مشروعیت عدالت کیفری شده، درحالی‌که نظام‌های حقوقی پیشرو، با بهره‌گیری از ابزارهای تنظیم‌گر و ساختارهای مرحله‌بندی‌شده، از مداخله نابهنگام کیفری جلوگیری می‌نمایند.

یافته‌ها حاکی از آن است که تمایز شفاف میان حوزه‌های حقوقی، نه تنها ضرورتی نظری، بلکه ضرورتی کارکردی برای طراحی سیاست کیفری مؤثر و عادلانه است. نوآوری پژوهش در بهره‌گیری از نظریات نوی چون قدرت پلیسی و توازن نهادی است که امکان طراحی مدلی بومی برای سیاست جنایی ایران را فراهم می‌آورد؛ مدلی که به جای تمرکز صرف بر مجازات، تأکید بر پیشگیری نهادی، حل‌وفصل غیردادگاهی و مداخلات تنظیم‌گرایانه دارد.

پژوهش همچنین نشان داد که اصلاحات صرفاً تقنینی کفایت نکرده و باید با تحولات ساختاری، فرهنگی و آموزشی همراه شود. پیشنهادهایی چون ایجاد دادگاه‌های تجاری تخصصی، بازتعریف مواد قانونی مرتبط با جرایم

• فهرست منابع

الف) منابع فارسی

کتاب

- اسکینی، ربیعا. (۱۳۹۹). حقوق تجارت برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک. چاپ بیست و نهم. تهران: سمت.
- اردبیلی، محمد علی. (۱۴۰۰). حقوق جزای عمومی. جلد اول. چاپ شصت و نهم. تهران: نشر میزان.
- اردبیلی، محمد علی. (۱۳۹۹). کلیات حقوق جزا. چاپ چهارم. تهران: نشر میزان.
- خدابخشی، عبدالله. (۱۳۸۹). تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری. چاپ اول تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
- دانش پژوه، مصطفی. (۱۳۹۲). مقدمه علم حقوق. چاپ نهم. تهران: سمت.
- سلطانی، امید. (۱۴۰۳). دموکراسی و جرم‌انگاری (بازچاپ). تهران: نشر مجد.
- سیمایی صراف، حسین. (۱۳۹۷). حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
- شمس، عبدالله. (۱۴۰۰). آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین. جلد اول. چاپ شصت و یکم. تهران: دراک.
- کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۸). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. چاپ نهم. تهران: گنج دانش.
- کاتوزیان، ناصر. (۱۴۰۰). اعمال حقوقی قرارداد - ایقاع. چاپ ششم، تهران: گنج دانش.
- میرمحمد صادقی، حسین. (۱۳۹۹). حقوق جزای اختصاصی. جلد اول. چاپ پنجاه و هفتم. تهران: نشر میزان.

مقالات

- ابراهیمی، شهرام و صادق نژاد نایینی، مجید. (۱۳۹۲). تحلیل جرم‌شناختی جرایم اقتصادی. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره ۲، شماره ۵، صص ۱۴۷-۱۷۴.
- رحمانی، قدرت‌الله؛ کدخدامرادی، کمال و سعیدی ابواسحاقی، محسن. (۱۴۰۰). تحلیل انتقادی مواجهه نظری روشنفکران عصر مشروطه با مفهوم قانون با تکیه بر بنیان‌های فلسفی قانون مدرن. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره ۵۱، شماره ۳، صص ۹۲۹-۹۵۰. doi: 10.22059/jplsq/10.22059.2020.259405.1756
- رمضان‌زاده، محمدباقر. (۱۴۰۳). تحلیل تطبیقی نقش فقه اسلامی در حقوق کیفری ایران و کشورهای عربی. پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست، دوره ۳، شماره ۲، صص ۲۰-۳۰. doi: 10.61838/https://doi.org/30-20.3723.csjlp
- سعیدی، مهرداد؛ ابراهیمی، سعید و زارعی، محمد مهدی.

(۱۴۰۲). مبانی جرم‌انگاری اعمال حقوقی. پژوهشنامه مذاهب اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۱۹، صص ۵۲۳-۵۶۶. doi: 10.22059/jid/10.22059.2020.259405.1756

صادق نژاد نایینی، مجید. (۱۳۹۶). تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظام‌های اقتصادی. مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۱، شماره ۹۹، صص ۲۲۷-۲۰۱.

منصورآبادی، عباس؛ تفقدی یوسفی، آزاده؛ شمس ناتری، محمدابراهیم و شیدائیان، مهدی. (۱۳۹۷). انگاره‌های کارکردگرایانه و تحقیقات کیفری کنشی. مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره ۴۸، شماره ۲، صص ۱۴۲۲-۴۰۱. doi: 10.22059/jqclcs/10.22059.2019.70817

قجاوند، محسن. (۱۴۰۰). مفهوم جرایم تجاری و بایسته‌های سیاست تقنینی در قبال آن‌ها در حقوق ایران. مجلس و راهبرد، دوره ۲۸، شماره ۱۰۸، صص ۳۵-۶۵. doi: 10.22059/mr/10.22059.2021.4097488

نعیمی، رامین؛ المیر، محمود و حیدری، مسعود. (۱۴۰۱). اصول و معیارها و بایدهای حاکم بر جرم‌انگاری در نظام حقوقی ایران. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای فقه، دوره ۲، شماره ۴ (پیاپی ۸)، صص ۷۱-۹۸.

قوانین و مقررات

- قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۱۱). قانون تجارت. تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
- قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۵۵). قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
- قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۷۲). قانون صدور چک (با اصلاحات بعدی). تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۹۲). قانون مجازات اسلامی (کتاب اول: کلیات، کتاب دوم: حدود، کتاب سوم: قصاص، کتاب چهارم: دیات). تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۷۵). قانون مجازات اسلامی: کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده. تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

۶. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۹۹). دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران. تهران: معاونت حقوقی قوه قضاییه.

ب) منابع انگلیسی

- Book
Ashworth, A. (2015). Principles of criminal law (7th ed.). Oxford University Press.

the economy—commercial law as an amalgam of public and private rule-making. *American Journal of Comparative Law*, 56(3), 703-722. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2007.0024>

Basedow, J. R. (2024). Alienated twins - the overlooked private law dimension of global trade and investment governance. *World Trade Review*, 1-12. <https://doi.org/10.1017/s1474745624000144>

Boutros, M. (2022). Legal mobilization and branches of law: contesting racialized policing in french courts. *Law & Society Review*, 56(4), 623-645. <https://doi.org/10.1111/lasr.12628>

Cronin, A. (2024). The important role of civil class actions in the enforcement of corporate criminal law. *Journal of Economic Criminology*. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100106>

Das, D., Wylde, D., & Tang, S. (2020). By your leave - the English High Court gives guidance on when directors subject to competition disqualification orders may obtain limited permission to act, 19, 1-9. <https://doi.org/10.4337/clj.2020.01.01>

Dagan, H. (2022). “new private law theory” as a mosaic: what can hold (most of) it together?. *German Law Journal*, 23(6), 805-817. <https://doi.org/10.1017/glj.2022.49>

Dubber, M. D. (2009). Criminal law between public and private law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1499538>

Engelhart, M. (2014). Development and status of economic criminal law in germany. *German Law Journal*, 15(4), 693-718. <https://doi.org/10.1017/s2071832200019088>

Falkner, R., & Gerty, J. (2005). Regulation of market misconduct in the United Kingdom. *Journal of Investment Compliance*, 6, 35-53. <https://doi.org/10.1108/15285810510701439>

Ferretti, F. (2020). Eu internal market law and the law of international commercial arbitration: have the eu chickens come home to roost?. *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, 22, 133-155. <https://doi.org/10.1017/cel.2020.1>

Ghaffari, S., & Kashkouli, R. (2023). Establishment of the Iranian specialized commercial courts: A pro-arbitration stance? *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online*. <https://doi.org/10.1163/22112987-20230027>

Gruszczak, A. (2013). Intelligence tradecraft and

Dubber, M. D., & Valverde, M. (Eds.). (2008). *Police and the liberal state*. Redwood City, CA: Stanford University Press. <https://doi.org/10.11126/stanford/9780804759328.001.0001>

Fenwick, M., & Wrbka, S. (Eds.). (2016). *Legal certainty in a contemporary context: Private and criminal law perspectives*. Springer.

Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. Oxford University Press.

Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and responsibility: Essays in the philosophy of law*. Oxford University Press.

Jahn, M. (2019). *Strafrecht Allgemeiner Teil* (14th ed.). C.H. Beck.

Khodadadi, B. (2024). *On theocratic criminal law: The rule of religion and punishment in Iran*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/9780191995088.001.0001>

Ogus, A. (2004). *Regulation: Legal form and economic theory* (2nd ed.). Oxford University Press.

Articles

Allemann, R. (2023). Mind the settlement gap: A call for more effective judicialization of international commercial arbitration. *Arbitration International*, 38(4), 231-248. <https://doi.org/10.1093/arbint/aiac013>

Agoba, A., Abor, J., Osei, K., & Sa-Aadu, J. (2020). The independence of central banks, political institutional quality and financial sector development in Africa. *Journal of Emerging Market Finance*, 19, 154-188. <https://doi.org/10.1177/0972652719877474>

Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. (2023). The juridical implications of the implementation of prisoner services as a correctional function on the Indonesian criminal justice system. *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2022*, 28 October 2022, Singaraja. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2022.2326389>

Bradford, B., & Loader, I. (2017). *Policía, delincuencia y orden: El caso de la parada y cacheo policial*.

Basedow, J. (2008). *The state's private law and*

- Mueller-Smith, M., & Schnepel, K. (2020). Diversion in the criminal justice system. *The Review of Economic Studies*. <https://doi.org/10.1093/restud/rdaa030>
- Remien, O. (1995). Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Peter Ulmer. Köln: Schmidt, (1993). Pp. xix, 1329. ISBN 3-504-45105-x. *International Journal of Legal Information*, 23, 179-181. <https://doi.org/10.1017/S0731126500027840>
- Rahmat, D. and Nursal Umar, S. B. (2023). Law enforcement in criminal cases based on restorative justice by the prosecutor's office. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(8), 3399-3408. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i8.5761>
- Saito, A. (2021). Relational analysis of the international commercial court and international arbitration to improve the legal environment for resolving international business disputes, 2021, 46-48. <https://doi.org/10.21820/23987073.2021.3.46>
- Shestak, V., & Isaev, V. (2021). Economic criminal law in Germany. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3829869>
- Shokrani, M. (2018). Institutional arbitration versus ad hoc arbitration: Chinese and Iranian perspectives. *Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities*, 3(4), 148-153. <https://jarssh.com/ojs/index.php/jarssh/article/view/85>
- Staroselets, O. S. (2024). Features of criminal prosecution for intentional bankruptcy and for a combination of crimes with related compounds. *Legal Studies*, 11, 55-66. <https://doi.org/10.25136/2409-7136.2024.11.72289>
- Subachev, A. (2022). Special grounds for exemption from criminal liability for criminal bankruptcy: Critical assessment of a legislative novel. *Lex Russica*. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2022.189.8.099-107>
- Tebbens, H. (1983). Statutory controls on standard terms employed in an international context: Is the cure worse than the disease?, 32-48. https://doi.org/10.1007/978-94-017-1468-6_3
- Tarigan, R. (2024). Legal policy of the mineral and coal mining law on the criminalization aspects of mining business activities. *Proceedings of the International Conference on Environmental Law and Mining Law, ICTA II-MIL 2023, 21st October 2023, Pangkalpi*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343523>
- the pre-crime approach to EU internal security governance. [No journal info].
- Guinchard, A. (2005). Fixing the boundaries of the concept of crime: The challenge for human rights. *International and Comparative Law Quarterly*, 54, 719-734. <https://doi.org/10.1093/ICLQ/LEI024>
- Hendry, J. and King, C. (2016). Expediency, legitimacy, and the rule of law: a systems perspective on civil/criminal procedural hybrids. *Criminal Law and Philosophy*, 11(4), 733-757. <https://doi.org/10.1007/s11572-016-9405-6>
- Howarth, D. (2019). Environmental law and private law. *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, 1091-1118. <https://doi.org/10.1093/law/9780198790952.003.0048>
- Horder, J. (2021). Criminal law and republican liberty: philip petit's account. *Criminal Law and Philosophy*, 16(1), 193-213. <https://doi.org/10.1007/s11572-021-09567-8>
- Islam, S. (2021). Doctrine of alternative dispute resolution in commercial contract particularly mediation clauses. *Transnational Litigation/Arbitration*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3892022>
- Kothari, K., & Vickery, G. (2012). Summary: Analysis & evidence policy option 1. [No journal info].
- Lei, C. (2009). On divisions between fraud crime of omission and unjustified enrichment. *Presentday Law Science*.
- Lynch, G. (1997). The role of criminal law in policing corporate misconduct. *Law and Contemporary Problems*, 60, 23-66. <https://doi.org/10.2307/1192003>
- Mak, V. (2024). Redefining equality in European contract law: Protecting consumer interests in a post-consumer society. *European Law Open*, 3(3), 561-586. <https://doi.org/10.1017/elo.2024.42>
- Mason, L. (2015). Protecting consumers from unfair terms in standard form contracts: The UK approach. *European Business Law Review*. <https://doi.org/10.54648/eulr2015017>
- Mobedji, P. (2010). Civil recovery and international issues in relation to restraint and confiscation, 2009, 3-7. <https://doi.org/10.14296/ac.v2009i80.1211>

Site

Die Welt. (2011, July 29). Konzerne: Wie Siemens sich eine Gewerkschaft kaufte. Retrieved May 22, 2025, from https://www.welt.de/wirtschaft/article103999904/Konzerne-Wie-Siemens-sich-eine-Gewerkschaft-kaufte.html?utm_source

Investopedia. (2020, March 31). Why BBA LIBOR was replaced by ICE LIBOR. Retrieved May 26, 2025, from <https://www.investopedia.com/articles/investing/033115/why-bba-libor-was-replaced-ice-libor.asp>

Société Générale. (n.d.). The Jérôme Kerviel case. Retrieved May 20, 2025, from https://www.societegenerale.com/en/news/newsroom/kerviel-case?utm_source

Uddin, M. (2022). Effective implementation of ADR in the civil justice system of Bangladesh: A critical analysis. *Bangladesh Journal of Law*. <https://doi.org/10.58710/bjlv20n2y2022a05>

Volkov, K. A., Agildin, V., & Seitkhozhin, B. U. (2021). Importance of the principles of criminal law in the classification of crimes. *SHS Web of Conferences*, 108, 02007. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110802007>

Wilenmann, J. (2019). A new legal science with an old aftertaste. *University of Toronto Law Journal*, 69, 540-556. <https://doi.org/10.3138/UTLJ.2019-0057>

Wright, R., & Levine, K. (2021). Models of prosecutor-led diversion programs in the United States and beyond. *Annual Review of Criminology*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3601930>

Yaštrebov, O., Sapparov, R., & Bukalerova, L. (2019). Best practices of the states of the Romano-Germanic legal system in countering bankruptcy crimes, 1242-1249. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47945-9_135

Zvyagintsev, S., & Евгеньевич, З. (2021). Urgent applications in French administrative justice, 25, 482-503. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2021-25-2-482-503>

Rules and regulations

Company Directors Disqualification Act 1986. (1986). c. 46. Parliament of the United Kingdom. Retrieved from <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/46>

Code pénal [French Criminal Code]. (2024, consolidated version). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719

Fraud Act 2006. (2006). c. 35. Parliament of the United Kingdom. Retrieved from <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/contents>

German Criminal Code (Strafgesetzbuch - StGB). (2024, latest update). § 263 - Fraud. Federal Ministry of Justice. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p2226

German Insolvency Code (Insolvenzordnung - InsO). (2024, amended version). Federal Ministry of Justice. <https://www.gesetze-im-internet.de/insol>